

KORXONA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNING TAHLILI.

SH.SH.Ismoilov

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti
Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti.

Termiz, O'zbekiston,

E-mail: shuxrat.ismoilov147@gmail.com

Tel: +998941155551

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458876>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada korxonada eksport salohiyatiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar tahlil qilingan. Ichki omillar sifatida mahsulot sifati, texnologik imkoniyatlar, kadrlar salohiyati va moliyaviy resurslar, tashqi omillar sifatida bozor segmentatsiyasi, xalqaro savdo shartlari va tashqi iqtisodiy muhit ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida korxonalariga samarali eksport strategiyasini shakllantirish va raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: eksport salohiyati, ichki va tashqi omillar, raqobatbardoshlik, eksport strategiyasi, korxonada rivoji.

Annotatsiya:

V stat'ye analiziruyutsya vnutrenniye i vneshniye faktori, vliyayushiye na eksportniy potensial kompanii. Sredi vnutrennix faktorov rassmatrivayutsya kachestvo produkcii, texnologicheskiye vozmojnosti, potensial personala i finansoviye resursi; sredi vneshnix faktorov — segmentatsiya rinka, mejdunarodniye torgoviye usloviya i vneshneekonomicheskaya sreda. Po rezul'tatam issledovaniya predlojeni rekomendatsii po formirovaniyu effektivnoy eksportnoy strategii i povisheniyu konkurentosposobnosti kompanii.

Klyucheviye slova: eksportniy potensial, vnutrenniye i vneshniye faktori, konkurentosposobnost', eksportnaya strategiya, razvitiye kompanii.

Annotation:

This article examines internal and external factors affecting a company's export potential. Internal factors include product quality, technological capabilities, personnel potential, and financial resources; external factors include market segmentation, international trade conditions, and the external economic environment. Based on the analysis, recommendations are provided for developing an effective export strategy and enhancing company competitiveness.

Keywords: export potential, internal and external factors, competitiveness, export strategy, company development.

Global iqtisodiy sharoitda korxonalar eksport salohiyatini oshirish strategik ahamiyatga ega. Eksport faoliyati korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi, yangi bozorlarni jalb qiladi va ichki ishlab chiqarishning samaradorligini oshiradi. Shu sababli ichki va tashqi omillarni chuqur tahlil qilish zarur.

O'zbekistonning 2030 yilga mo'ljallangan eksport strategiyasi e'lon qilindi. Eksport salohiyatini kengayishi mamlakatimiz iqtisodiy yuksalishi va farovonligining muhim omillaridan biridir. Mahsulot va xizmatlarning sifati, raqobatbardoshligini oshirish ularni xorijiy xaridorlar uchun yanada jozibador qilish imkonini beradi.

Bunga texnologiyalarni takomillashtirish, sifat standartlarini yaxshilash, brend va marketing strategiyalarini ishlab chiqish kiradi. Eksport geografiasini kengaytirish mavjud xavflarni diversifikatsiya qilish va eksport hajmini oshirishga yordam beradi. O'zbekistonda 2030 yilda tovar va xizmatlar eksportini \$45 mlrd yetkazish maqsadi qo'yilgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichga erishish uchun keyingi 5 yilda amalga oshiriladigan aniq vazifalar belgilab olindi.

Jumladan:

- eksportchi korxonalar soni 6,5 mingtadan 15 mingtaga yetkaziladi;
- aylanma mablag'lar uchun 600 dan ortiq korxonaga Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan qulay shartlarda mablag'lar ajratiladi;
- GSP+ va boshqa tizimlardan foydalangan holda tayyor va yarim tayyor mahsulotlar eksporti 3,3 barobarga ko'paytiriladi;

Xususan, "GSP+" tizimi doirasida yevropa davlatlariga to'qimachilik mahsulotlari eksport hajmlarini \$1,7 mlrd, qurilish materiallari eksport hajmi \$170 mln, elektrotexnika sanoati mahsulotlarining eksport hajmi \$150 mln, charm-poyabzal sanoati mahsulotlari eksporti \$165 mln, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti \$165 mln, alkohol va tamaki mahsulotlar eksporti \$16 mln va farmatsevtika mahsulotlar eksporti \$17 mlnga yetkaziladi.

- xalqaro standartlar joriy qilingan korxonalar soni 10 barobarga oshirilib, ularning soni 5 mingtaga yetkaziladi;

- xorijiy brend mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari bilan «outsourcing» va «franchayzing» asosida hududlarda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish choralari ko'riladi.

Zamonaviy marketing va menejment tizimlarini ishlab chiqarishni joriy qilish, "outsourcing" va "franchayzing" asosida xorijiy brendlar mahsulotlarini ishlab chiqarish, xorijiy texnolog va dizaynerlar bilan hamkorlik o'rnatish va ularni yurtimizga jalb qilish maqsadida 2022-2030 yillarda salohiyatli mahalliy tadbirkorlarni saralab olgan holda charm-poyabzal sanoati rivojlangan davlatlar,

xususan, Italiya, Portugaliya, Germaniya, Ispaniya, Turkiya, davlatlarida "road show" tadbirlari tashkil qilinadi.

Qishloq xo'jaligi sohasida eksport hajmini yiliga **10 milliard** dollarga yetkazish, Agrar sohaga jami **15 milliard** dollar investitsiyalarni jalb qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini **qayta ishlash ko'rsatkichining 25 foizdan yuqori bo'lishini** ta'minlash, bir gektardan olinadigan o'rtacha daromadni **5 ming** dollarga yetkazish belgilandi.

Milliy iqtisodiyotda eksport hajmini **2 barobar** oshirish va **45 milliard** dollarga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini **6,5 mingtadan 15 mingtaga** yetkazish

Tashqi iqtisodiy faoliyatni yo'lga qo'yish va rivojlantirish iqtisodiy harakatda asosiy yo'nalishlardan biri sifatida olinadi. Negaki, tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish va jahon bozorining aktiv ishtirokchisiga aylanish korxonalar faoliyatining muhim va samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, tashqi iqtisodiy faoliyatni yo'lga qo'yish va uning rivojlanish istiqbollarini belgilashga davlat dasturini tuzib chiqishda va bu borada iqtisodiy va huquqiy negizlarni belgilashga muhim ahamiyat qaratiladi. Mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalari va jahon bozorining aktiv ishtirokchisiga aylanishi uning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishining muhim omili sifatida qaraladi. Tashqi iqtisodiy faoliyatda tahlilni avvalo, boshqaruvning va harakatning muhim sharti sifatida o'tkazamiz. Tahlil etish asosida korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyatini yo'lga qo'yishning tashkiliy shakllari, mahsulot ish va xizmatlar eksporti va importi o'zgarishlari, uning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarga, tovarlar eksporti va importining tuzilishiga, tovarlarni kredit shartlarida sotish va sotib olish, eksport va import operatsiyalaridan daromadlar va xarajatlar o'zgarishiga baho berish, foyda o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, korxonada mavjud bo'lgan ichki imkoniyatlar va ularni yo'lga qo'yish chora-tadbirlarini belgilab berish, hamkorlikni yo'lga qo'yishning texnik loyihalarini tuzib chiqish va yo'lga qo'yish, korxonada tashqi iqtisodiy faoliyatiga qisqacha tashxis qo'yish va sharhlar berish tashqi iqtisodiy faoliyat tahlili mazmunini tashkil etadi.

Taqqoslanuvchi muhim ko'rsatkichlar sifatida albatta, umumlashgan holda quyidagi ikkita ko'rsatkich olinadi^

1. Eksport hajmi;
2. Import hajmi.

Eksport operatsiyalari tahlili bo'yicha tashqi savdo aylanmasi orqali sotilgan mahsulot, ish va xizmatlar hajmi va ularning rejaga yoki o'tgan yillarga nisbatan

o'zgarishlariga baho beriladi. Muhim ahamiyat eksport hajmining tarkibiga qaratiladi. Eksport hajmi va uning o'zgarishini omilli tahlil etish tahlilning muhim qatori sifatida qaraladi. Bunda eksport hajmining o'zgarishiga ta'sir etuvchi miqdor va sifat omillari o'rganiladi.

Eksport-import munosabatlarining yangi strategiyasi iqtisodiyotning tarkibiy qismidagi inqirozni yengib o'tish, iqtisodiy taraqqiyot va xalqaro mehnat taqsimotida, jahon savdosida yuqori sifatli mahsulotlar bilan ishtirok etish hamda bu munosabatlarni takomillashtirish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Buning uchun: **Birinchi**dan, eksport salohiyatini tiklash, rivojlantirish va chetga chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibini, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, xo'jalik yurituvchi subyektlarini texnik hamda texnologik yangilash asosida yaxshilash, shuningdek, ilmiy-texnikaviy bilimlar, mehnat resurslari hisobiga ham mamlakat iqtisodiyotining ustuvor sohalarini rivojlantirish zarur.

Ikkinchidan, importni ratsionallashtirish zarur. Chunki, import siyosati nafaqat aholining turmush tarzi va manfaatlarini ko'zlab, balki iqtisodiyotni yangilash va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning jahon bozorlarida raqobatbardoshligini oshirish. Eksport potensialini kengaytirish va jahon xo'jaligiga kirishning integratsiyasida, yaratilayotgan mahsulotlarni iloji boricha sifatli, kam xarajatlar asosida, tashqi bozor shartlari hamda talablariga moslashtirish zarur. Bu, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini ichki va jahon andozalariga yaqinlashtirishni talab etadi.

To'rtinchidan, texnologiyani yangilash va kengaytirilgan ishlab chiqarish salohiyatini tashkil qilishga chet el investitsiyalarini jalb qilish kerak. Ma'lumki, chet el kreditlari uzoq muddatli va katta masshtabli investitsiyalarni ta'minlashning yagona manbasi hisoblanadi.

Beshinchidan, mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash zarur.

Eksport operatsiyalari tahlili orqali korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyati va uning samaradorligi ko'rsatkichlariga iqtisodiy tashxis qo'yiladi. Bu bevosita tashqi savdo aylanmasi hajmini o'stirish va foydaliligini ta'minlashning mavjud ichki imkoniyatlarini o'rganishni ham o'z ichiga oladi.

Tashqi savdo aylanmasi bo'yicha reja-topshiriqlarning bajarilishiga aloxiida ahamiyat beriladi. Tashqi savdo aylanmasi dinamikasi deganda, uning yillar bo'yichi o'zgarish darajalari tushuniladi. Tahlil qilishda, eksport hajmi va uning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar tarkibiga bevosita hisob-kitob qilinadigan, sotilgan tovarlar, ishlar va xizmat bahosinining o'zgarishi va fizik hajmining o'zgarishlari kiritiladi.

Quyida “ISTIQLOL” mas’uliyati cheklangan jamiyati misolida eksport hajmi rejasi bajarilishi va uning o’zgarishiga ta’sir ko’rsatuvchi omillari tahlilini ko’rib o’tamiz.(1-jadval).

Ko’rsatkichlar	Biznes rejada		Haqiqatda		Yalpi eksport hajmi		Rejaning bajarilishi, %
	Miqdori, dona	Bahosi, so’m	Miqdori, dona	Bahosi, so’m	Reja, ming so’m	Haqiqatda ming so’m	
A mahsulot	1000	64000	1200	68000	64000,0	81600,0	127,5
B mahsulot	900	40000	1100	47000	36000,0	51700,0	143,6
Jami:	x	x	x	x	100000,0	133300,0	133,3

1-jadval

Jadval ma’lumotlariga ko’ra, “ISTIQLOL” mas’uliyati cheklangan jamiyatining eksport hajmi rejada 100000,0 ming so’m belgilangan bo’lsa, bu ko’rsatkich haqiqatda 133300,0 ming so’mga teng bo’lgan. Bundan ko’rinib turibdiki, haqiqatda yalpi eksport hajmi rejaga nisbatan 33,3 foizga oshgan. Mahsulot turlari bo’yicha esa eksport hajmi, ya’ni “A” mahsulot turi bo’yicha 27,5 foizga, “B” mahsulot turi bo’yicha 43,6 foizga oshirib bajarilgan. Shuningdek, jamiyatning yalpi eksport hajmi haqiqatda rejaga nisbatan “A” mahsulot turi bo’yicha 17600,0 ming so’mga va “B” mahsulot turi bo’yicha esa 15700,0 ming so’mga oshishi kuzatiladi.

Har bir mahsulot turi bo’yicha eksport hajmining rejaga nisbatan o’zgarishiga omillar ta’sirini 14.1-jadval ma’lumotlari asosida hisob-kitob qilish orqali aniqlashimiz mumkin. “Ko’rsatkichlar farqi” usuli yordamida quyidagicha aniqlanadi:

1) Mahsulot miqdorining hisobot davrida bazis davriga nisbatan o’zgarishining jami eksport hajmi o’zgarishiga ta’sirini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\pm \Delta_Q = (Q_1 - Q_0) \cdot P_0$$

2) Mahsulot narxining hisobot davrida bazis davriga nisbatan o’zgarishining jami eksport hajmi o’zgarishiga ta’sirini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\pm \Delta_P = (P_1 - P_0) \cdot Q_1$$

“A” mahsulotning eksport hajmi rejaga nisbatan 17600,0 ming so‘mga oshishiga mahsulotning miqdori va narxi ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lib, ularning ta‘sir darajasi quyidagicha bo‘lgan:

1) “A” mahsulot miqdorining haqiqatda rejaga nisbatan 200 donaga ko‘payishi eksport hajmini 12800,0 ming so‘mga oshirgan:

$$(1200 - 1000) \cdot 64\,000 = + 12800,0 \text{ ming so‘m.}$$

2) “A” mahsulot narxining haqiqatda rejaga nisbatan 4000 so‘mga qimmatlashishi eksport hajmini 4800,0 ming so‘mga oshishiga ta‘sir ko‘rsatgan:

$$(68000 - 64000) \cdot 1200 = + 4800,0 \text{ ming so‘m.}$$

Natija ikkala omilning ta‘siri natijasida “A” mahsulotning eksport hajmi rejaga nisbatan $17600,0 \cdot (12800,0 + 4800,0)$ ming so‘mga oshgan.

“B” mahsulot eksport hajmining haqiqatda rejaga nisbatan 15700,0 ming so‘mga oshishiga, uning miqdori va narxining ta‘siri quyidagicha bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin:

1) “B” mahsulot bo‘yicha eksport miqdorining 200 donaga ko‘payishi, uning eksport hajmini 8000,0 ming so‘mga oshishiga ta‘sir ko‘rsatgan:

$$(1100 - 900) \cdot 40000 = + 8000,0 \text{ ming so‘m.}$$

2) “B” mahsulot narxining rejaga nisbatan 7000 so‘mga oshishi esa, uning eksport hajmini 7700,0 ming so‘mga ko‘payishiga olib kelgan.

$$(47000 - 40000) \cdot 1100 = + 7700,0 \text{ ming so‘m.}$$

Yuqoridagi ikki omilning ta‘siri natijasida “B” mahsulotning eksport hajmi haqiqatda rejaga nisbatan $15700,0 \cdot (8000,0 + 7700,0)$ ming so‘mga oshgan.

Mazkur omillar ta‘sirini yalpi eksport hajmi bo‘yicha ham hisoblash mumkin. 14.2-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, jamiyatning yalpi eksport hajmi haqiqatda rejaga nisbatan 33300,0 ming so‘mga ko‘paygan. Bunday o‘zgarishga eksport qilingan mahsulotlar miqdori va narxining ta‘siri quyidagicha bo‘lgan. Ya‘ni:

- eksport qilingan mahsulotlar miqdorining o‘zgarishi yalpi eksport hajmining 20800,0 ming so‘m oshishiga ta‘sir ko‘rsatgan:

$$((1200 - 1000) \cdot 64000) + ((1100 - 900) \cdot 40000) = 12800,0 + 8000,0 = + 20800,0 \text{ ming so‘m.}$$

- eksport qilingan mahsulotlar narxining o‘zgarishi esa, yalpi eksport hajmini 7700,0 ming so‘mga ko‘payishiga ta‘sir etgan:

$$((68000 - 64000) \cdot 1200) + ((47000 - 40000) \cdot 1100) = 4800,0 + 7700,0 = + 12500,0 \text{ ming so‘m.}$$

Ushbu omillarning ta‘siri natijasida jamiyatning yalpi eksport hajmi haqiqatda rejaga nisbatan $33300,0 \cdot (20800,0 + 12500,0)$ ming so‘mga oshgan.

Bunday natijani “Namuna” mas’uliyati cheklangan jamiyati uchun ijobiy baholash mumkin. Shunday bo’lsada, korxonalar rahbariyati eksport hajmini yanada oshirish imkoniyatlarini izlab topishi va ularni faoliyatga joriy etish choralari ko’rishi lozim.

Eksport salohiyatiga ta’sir etuvchi omillar 2 turga bo’linadi:

Ichki omillar tahlili

1. Mahsulot sifati va innovatsiyalar:

Eksport bozorida mahsulot sifati asosiy raqobat omili.

Innovatsion yechimlar va yangi texnologiyalar korxonaning bozor ulushini oshiradi.

2. Texnologik imkoniyatlar:

Ishlab chiqarish quvvati va zamonaviy texnologiyalar samaradorlikni oshiradi.

Avtomatlashtirish va yuqori sifatli texnologiyalar eksport jarayonlarini tezlashtiradi.

3. Kadrlar salohiyati:

Malakali xodimlar va eksport bo’yicha mutaxassislar korxonalar samaradorligini oshiradi.

Xodimlarning malakasini oshirish va treninglar eksport strategiyasini qo’llab-quvvatlaydi.

4. Moliyaviy resurslar:

Investitsiyalar va likvidlik korxonaning eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Moliyaviy barqarorlik strategik qarorlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Tashqi omillar tahlili:

1. Bozor segmentatsiyasi:

Maqsadli bozorni aniqlash va talabni tahlil qilish eksportni samarali qiladi.

Bozor o’zgarishlariga tezkor javob korxonaning muvaffaqiyatini ta’minlaydi.

2. Xalqaro savdo shartlari:

Tariflar, bojxona tartiblari va savdo shartnomalari eksportni bevosita ta’sir qiladi.

3. Tashqi iqtisodiy muhit:

Global raqobat va valyuta kursi o’zgarishlari strategik rejalarga ta’sir qiladi.

Iqtisodiy barqarorlik va siyosiy sharoit eksportning barqarorligini ta’minlaydi.

Xulosa

Ichki va tashqi omillar korxonaning eksport salohiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Strategik boshqaruv va tahlil korxonaning raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Xulosa

Ichki va tashqi omillar korxonaning eksport salohiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Strategik boshqaruv va tahlil korxonaning raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Ichki va tashqi omillarni kompleks tahlil qilish eksport strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Tavsiyalar:

Mahsulot diversifikatsiyasi va yangi bozorlarni jalb qilish.

Texnologik modernizatsiya va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

Xodimlar malakasini oshirish va eksport bo'yicha treninglar tashkil etish.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 1992. – 46-b.
2. O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik jamiyatlari va qishloq xo'jaligi kooperativlari (shirkatlari) to'g'risida»gi Qonuni, 1998-yil 30-aprel.
3. O'zbekiston Respublikasining «Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'ri sida»gi Qonuni. 2000-yil 26-may. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2000-y., 5-6-son.
4. Vahobov A.V., Ibrohimov A.T, Ishonqulov N.F. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. – Toshkent.: SHarq, 2005. 480 b.
5. Pardayev M.Q., Isroilov B.I. «Moliyaviy tahlil». – T.; «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 1999.
6. To'laxodjayeva M.M. «Moliyaviy hisobotni va moliyaviy koeffitsiyentlarni tahlil qilish». – T.; 1996.
7. Rahmonov O'R. «Qishloq xo'jalik korxonalari faoliyatini tahlil qilish». – T.; 1996.
8. Shog'iyosov – T.Sh. «Kompleks iqtisodiy tahlil». – T.: «Iqtisod moliya» nashriyoti, 2009-y.
9. Taklif etilgan strategik tavsiyalar korxonalarga samarali eksport strategiyasini ishlab chiqish va global bozorda muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi.